
УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.15356770

Солнышкин А.А.

Солнышкин Андрей Александрович, ведущий архивист отдела использования и публикации документов, Центральный государственный архив г. Санкт-Петербурга, Россия, 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, дом 1, корпус 1, литера А. E-mail: aas98@bk.ru.

История работы и роль Ленинградской областной пчеловодной опытной станции и специальных курсов в становлении и развитии пчеловодства в Ленинградской губернии (области) в 1924-1930-е гг. по фондам Центрального государственного архива Санкт-Петербурга

Аннотация. В данной статье рассматривается работа Ленинградской областной пчеловодной опытной станции, а также ее роль и роль специальных созданных в Ленинграде курсов на развитие пчеловодства в Ленинградской губернии (области) в 1924 – 1930-е гг. Существовавшее на территории Ленинградской губернии пчеловодство еще с дореволюционного времени получило новое развитие. Развитие пчеловодства в 1920-е гг. на Северо-Западе в регионе было взято под контроль. В связи с этим, было воссоздано Русское общество пчеловодства, а также создана опытная пчеловодческая станция в Ленинграде, как центра губернии (области). Именно деятельность Ленинградской областной опытной пчеловодной станции способствовала популяризации и развитию пчеловодства на Северо-Западе. Автор анализирует ранее не публиковавшийся архивный материал, который отложился в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга по данному вопросу. В статье также приводятся ранее никогда не публиковавшиеся документы, посвященные исследуемому вопросу. Автор приходит к выводу о том, что деятельность Ленинградской областной пчеловодной опытной станции и специальных курсов внесли значимый вклад в развитии и популяризации пчеловодства на территории Ленинградской губернии (области) в 1924 – 1930-е гг. и заложили фундамент для дальнейшего развития отрасли на Северо-Западе.

Ключевые слова: история пчеловодства, курсы по пчеловодству, пчелы, пчеловод, пчеловодная станция, Русский пчеловод, улей.

Solnyshkin A.A.

Solnyshkin Andrey Alexandrovich, the leading archivist of the department of use and publication of documents, Central State Archive of St. Petersburg, Russia, 193168, Saint Petersburg, Antonova-Ovseenko str., 1, building 1, letter A. E-mail: aas98@bk.ru.

The history of work and the role of the Leningrad Regional Beekeeping Experimental Station and special courses in the formation and development of beekeeping in the Leningrad

province (region) in the 1924-1930s according to the funds of the Central State Archive of St. Petersburg

Abstract. This article examines the work of the Leningrad Regional Beekeeping Experimental Station, as well as its role and the role of special courses created in Leningrad for the development of beekeeping in the Leningrad province (region) in the 1920s – 1930s. Beekeeping, which existed on the territory of the Leningrad province since the pre-revolutionary period, received a new development in the 1920s. The development of beekeeping in the Northwest of the region was brought under control during this period. In this regard, the Russian Beekeeping Society was recreated, and an experimental beekeeping station was established in Leningrad, as the center of the province (region). It was the activities of the Leningrad Regional Experimental Beekeeping Station that contributed to the popularization and development of beekeeping in the Northwest. The author analyzes previously unpublished archival material that has been deposited in the funds of the Central State Archive of St. Petersburg on this issue. The article also contains previously unpublished documents on the issue under study. The author concludes that the activities of the Leningrad Regional Beekeeping Experimental Station and special courses made a significant contribution to the development and popularization of beekeeping in the Leningrad province (region) in the 1920s – 1930s and laid the foundation for the further development of the industry in the Northwest.

Key words: history of beekeeping, courses on beekeeping, bees, beekeeper, beekeeping station, Russian beekeeper, beehive.

История пчеловодства в России, в том числе в СССР, остается достаточно малоизученным вопросом. Так особенно мало работ существует по истории развития отрасли в начале XX в. Например, по истории пчеловодства в 1920-е гг. в СССР и Ленинградской области, как в современной, так и в советской историографии, фактически отсутствуют какие-либо работы. Из современных исследований можно выделить только одну значимую для историографии работу по истории развития отрасли в 1920-е – начале 1930-х гг. в Курской области [1]. О развитии пчеловодства в 1920-е гг. в СССР есть также небольшое упоминание в одной работе [2]. Вместе с этим, именно по исследуемому в статье вопросу в современной историографии фактически отсутствуют какие-либо работы. Вместе с этим, материал, отложившийся в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб), позволяет восполнить существующий пробел в историографии. В данной статье сохранившийся архивный материал впер-

вые вводится в научный оборот. Стоит к нему обратиться.

Исследование пчеловодства 1920-х годов представляет значительный научный интерес по нескольким причинам. Во-первых, этот период стал ключевым этапом восстановления сельского хозяйства после разрухи Гражданской войны. Во-вторых, именно в 1920-е годы закладывались основы советской модели организации пчеловодства, сочетавшей кооперативные принципы с государственным регулированием. В-третьих, изучение этого опыта особенно актуально сегодня, когда современное российское пчеловодство сталкивается с аналогичными вызовами – необходимостью импортозамещения, борьбой с болезнями пчел и поиском оптимальных форм организации отрасли.

В начале следовало бы отметить, что Первое русское общество пчеловодства появилось еще в 1891 г. и находилось в Санкт-Петербурге [3]. Председателем общества в начале XX в. был Ефим Николаевич Сланский. Деятельность общества имела важное значение для развития

пчеловодства в Российской империи. Это было неудивительным, ведь, как указывается в ряде работ, «...к 1900 г. в России было 320 тыс. пасек, на которых насчитывалось 5 млн пчелиных семей...» [2, с. 7]. После 1917 г. Русское Общество Пчеловодства было временно ликвидировано. Однако уже в 1920-е гг. происходит возрождение пчеловодства на территории СССР. Отмечается, что «...к 1924 г. в СССР было организовано около 300 пчеловодческих товариществ, которые объединялись в кооперативы и союзы...» [2, с. 7]. Летом 1923 г. возрождается Русское общество пчеловодства в СССР (в Петрограде). Среди задач, которые входили в деятельность вновь образуемого общества, было: распространение трудов по пчеловодству среди населения, устройство выставок по пчеловодству, открытие школ по пчеловодству и т. д. [4, л. 1]. Председателем общества был вновь избран ранее упомянутый Е. Н. Сланский. В Петрограде Русское общество пчеловодства стало располагаться по такому же адресу, как и до 1917 г.: канал Грибоедова, д. 27 [5, с. 186].

Стоит отметить, что в 1920-е гг. в СССР возникают пчеловодческие опытные станции. Среди них была и Ленинградская областная опытная пчеловодческая станция. Возникновение ее было не случайно. Как свидетельствует сохранившийся материал, к 1920 г. число пчелосемей в Ленинградской губернии уменьшилось до 9 540, хотя в 1910 г. составляло 18 000 [6, л. 5]. Как указывалось, опытная пчеловодная станция осталась единственной в регионе «...пчеловодной ячейкой, от которой еще могут ждать посильной помощи тщетно обивающие пороги Губзема пчеловоды...» [7, л. 10]. Сама Ленинградская областная опытная пчеловодная станция в 1920-е – 1924 гг. находилась в д. № 53 по ул. Чайковского. Опытная пасека находилась в Старом Петергофе, где также имелась летняя лаборатория. Пчеловодная станция, которую в 1929 г. возглавлял В.Ф. Горский, входила в состав Ленинградской областной станции защиты

от вредителей, (СТАЗРА), находившейся по ул. Чайковской, д. 7 [8, с. 78]. Стоит отметить, что активизация работ Ленинградской областной опытной пчеловодной станции происходит на период 1927 – 1930-х гг.

Чем же занималась Ленинградская опытная пчеловодная станция и почему важна была ее деятельность для Ленинградской губернии (области)? Одной из главных задач, стоявших перед опытной станцией, было увеличение количества меда, поступавшего в Ленинград. Так отмечалось, что «...Ленинград представляет очень крупный медовый рынок. Благодаря сокращению сахарного производства спрос на мед в нем, как и везде, возрос и цены на него стоят сравнительно высокие...» [7, л. 55]. В 1927 г. Ленинград потреблял около 500 тонн меда, из которых 10 % поставляло пчеловодство Ленинградской губернии [6, л. 21]. Всего на октябрь 1927 г. в Ленинградской губернии (области) насчитывалось 31 161 семей пчел, со средней доходностью 9 229 кг меда с одной семьи [6, л. 20]. Схема распределения пчелосемей в Ленинградской губернии (области) в 1920-е гг. отложилась в фондах ЦГА СПб (рис. 1). Другой задачей, которая была возложена на опытную станцию, было выведение для пасек региона местных пчелосемей. Данные работы производились на опытной пасеке в Старом Петергофе. Также при станции велась работа по отбору наиболее пригодных и лучших нектароносов для Северо-Запада. Семена таких растений распространялись пчеловодам через образованное кооперативное общество. Всего в губернии к 1927 г. было 7164 пасеки, однако, к сожалению, 63, 4 % из них были заражены особой заразной среди пчел болезнью – гнильцой [6, л. 21]. Борьба с гнильцой, а также с другими «заразными болезнями» – была еще одной из задач, стоящих перед Ленинградской областной опытной пчеловодческой пасекой. С этой целью при станции была организована специальная бактериологическая лаборатория. Лабораторией был разработан ряд брошюр и

15. Предпринимали ли Вы какие либо меры борьбы или лечебные подкормки. Укажите способ лечения, продолжительность, результаты

16. Выписывали ли Вы со стороны маток: откуда
когда сколько
какие преимущества или недостатки выписанных маток перед местными?

17. Укажите главные медоносы в Вашей местности: ива, белый клевер, луговые цветы, иван-чай, липа, береск (бор). (Подчеркните и дополните)

Время заполнения анкеты _____ года _____ месяца _____ дня

Рис. 2. Анкета Ленинградской областной пчеловодной опытной станции по изучению болезней [9, Л. 6, 6 об., 7]

Также для борьбы с болезнями пасекой были организованы в каждом районе региона специальные ячейки, и в результате борьбы к 1930 г. удалось значительно оздоровить от гнильцы большую часть пасек области.

Одним из интересных направлений работы Ленинградской областной опытной пчеловодной станции в 1920-е гг. стало создание при ней лаборатории анализа меда и воска. Это было просьбой пчеловодов региона – была необходимость производства анализов произведенного меда и воска (поставляемого в город) на предмет фальсификации и выявления недобросовестных поставщиков. Так в 1927 г. было произведено 100 анализов на платной основе по запросам пчеловодов [7, л. 39].

Стоит отметить, что Ленинградская областная опытная пчеловодная станция оказывала большое влияние на развитие пчеловодческих организаций в Ленинградской губернии (области) в 1920-е гг. Так благодаря ее энергичному вмешательству, в Лужском районе, несмотря на, казалось бы, фактически исчезновение, было сохранено Лужское пчеловодческое товарищество [10, л. 34].

На Ленинградской областной пчеловодной станции в исследуемый период также производили испытания ульев различной конструкции, которые были бы не только пригодны для климатических условий Ленинградской области и позволяли бы пчелам спокойно перезимовать, но и были бы дешевы, просты в изготовлении и давали бы наибольший доход меда пасечнику. В 1926-1927-е гг. на опытной пасеке станции было произведено испытание 9 ульев различной конструкции [11, л. 1]. Наиболее успешным по результатам различных испытаний был признан двухстенный улей Дадана-Блатта, который был рекомендован для повсеместного использования на территории региона.

Для пропаганды пчеловодства и распространения знаний для населения как Ленинграда, так и губернии (области) Ленинградской опытной пчеловодной станцией организовывались специальные курсы. Например, в д. № 53 по ул. Чайковского, помимо Ленинградской опытной пчеловодной станции, в 1926-1929-е гг. находились вечерние курсы по пчеловодству при Русском обществе пчеловодства. Сами курсы возникли еще в 1895 г [12, л. 1]. В 1926 г. они были восстанов-

лены. Целью вечерних пчеловодных курсов была подготовка «...пчеловодов по рациональным методам ведения пасечного хозяйства...» [12, л. 3]. Бессменным руководителем курсов был Н. Д. Соколов [13, с. 55]. В 1929 г. курсы были ликвидированы. Согласно сохранившимся данным в 1927-1929-х гг. слушателям было прочитано 46 лекций в количестве 92 часов. Всего на курсы осенью 1927 г. поступило 59 человек, но окончило их лишь 76,2 % [14, л. 7].

На смену вечерним курсам по пчеловодству при Русском обществе пчеловодства в Ленинграде в 1929 г. при Государственном Ленинградском Сельскохозяйственном музее (наб. Фонтанки, д. 10) были образованы вечерние 2-х месячные курсы по пчеловодству. В качестве инициаторов данных курсов выступили: Ленинградское кооперативное пчеловодное товарищество «Русский пчеловод», Рус-

ское общество пчеловодства и непосредственно сам Государственный Ленинградский Сельскохозяйственный музей. Курсы были образованы с целью «...пропаганды пчеловодства и подготовки всех желающих заниматься пчеловодством, с правильным ведением пчеловодного хозяйства...» [15, л. 2]. Курсы были платные, однако 10 % мест от общего количество были бесплатным и на них можно было попасть от Облпрофобра. Общее количество слушателей курсов предполагалось не более 100 человек за один набор. На курс брались все желающие, однако предпочтение в первую очередь отдавалось командированным на курсы представителям различных организаций и тем, кто уже практически работал в сфере пчеловодства. Для первого набора обучающихся занятия на курсах проводились с 1 ноября 1929 г. по 1 января 1930 г. (рис. 3).

Рис. 3. Вечерние 2-х месячные курсы по пчеловодству [15, Л. 1]

Для второго набора обучающихся занятия на курсах проводились с 1 февраля по 1 апреля 1930 г. Занятия на курсах проводились каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам с 18:00 до 21:00 в помещении Государственного

Ленинградского Сельскохозяйственного музея. В фондах ЦГА СПб сохранились сведения о прохождении вторым набором курсов в 1930 г. Во второй набор курсы посещало 104 человека, из которых окончили их 78,8 % [15, л. 7]. Слушателям

было прочитано 24 трехчасовые лекции. Весной 1930 г. для слушателей в виду ранней весны в начале апреля были начаты практические занятия на двух пасеках: на пасеке сельскохозяйственного музея на Крестовском острове, а с 15 апреля на учебной пасеке Русского общества пчеловодов (Аптекарский пр., д. 12). Для слушателей практика проходила в течении всего лета. Количество практикантов было гораздо меньшим – всего 43 человека. Благодаря относительно благоприятной погоде все поставленные задачи практикантами были выполнены. Занятия окончились на курсах 14 сентября 1930 г. Несмотря на успешность проведенных курсов в рамках распространения знаний по пчеловодству, по неизвестным причинам, курсы были осенью 1930 г. ликвидированы и обучение по ним на следующий год не было продолжено.

Работа Ленинградской областной опытной пчеловодной станции и различных курсов по пчеловодству в 1924-1930-е гг. сыграла важную в развитии всего пчеловодства на Северо-Западе. Одним из главных результатов работы опытной станции стало значительно увеличение количества пчелосемей в Ленинградской области. По результатам работы пчеловодной станции был подготовлен ряд практических материалов-пособий. Одной из таких работ стало пособие авторов В.Ф. Горского и М.Я. Ловчиновской [16].

В заключение стоит подчеркнуть, что работа Ленинградской областной опытной пчеловодной станции и организованных курсов, несмотря на, казалось бы, незаметную роль, внесли значимый вклад в развитии пчеловодства на Северо-

Западе и заложили основу для дальнейшего успешного развития для всего пчеловодства Ленинградской области в 1930-е гг.

Пчеловодство стало важным источником доходов для сельского населения и поставщиком ценного экспортного товара для внутреннего рынка – воска и меда. Развитие пчеловодства создавало рабочие места в сельской местности, помогая снизить уровень безработицы среди крестьянского населения. Пчеловоды получали дополнительный доход от продажи продукции, что улучшило экономическое положение жителей деревень. Созданная сеть опытных станций (включая Ленинградскую) разработала методы борьбы с болезнями пчел (гнильцой), что позволило оздоровить до 63 % пасек региона. Создана модель кооперации пчеловодов, объединившая 300 товариществ по всей стране.

Деятельность 1920-х годов действительно заложила основу для последующего развития отрасли в 1930-е годы, когда:

– Была создана система государственных пчелосовхозов.

– Увеличился экспорт продуктов пчеловодства.

– Продолжилась селекционная работа.

Таким образом, пчеловодство 1920-1930-х годов представляло собой не только отрасль сельского хозяйства, но и важную часть научно-технической и социально-экономической политики молодого советского государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Салтык Г. А., Фесенко В. В. Становление советского пчеловодства в Курском крае в 1920 – 1930-е гг.» // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2014. – № 3 (31). – С. 1 – 8.
2. Михайлова-Кузьмина А. В., Садовникова Е. Ф. История развития и состояние пчеловодства. Продукты пчеловодства. – Витебск: ВГАВМ, 2008. – 36 с.
3. Структура Российского Общества Пчеловодства». URL: <https://medvkostrome.ru/stryktura-obchestva-pchelovodstva/> (дата обращения. 03.04.2025).
4. Дело о регистрации Русского общества пчеловодства // ЦГА СПб. Ф. Р-2004. Оп. 1-1. Д. 1551.

5. Весь Ленинград на 1925 год: адресная и справочная книга г. Ленинграда. – Л.: Орг. Отдел Ленинградского губисполкома, 1925. – 1080 с.
6. Статистические сведения по пчеловодству Ленинградской губернии // ЦГА СПб. Ф. Р-3046. Оп. 1. Д. 2.
7. Планы работ станции на 1924 – 1929 годы // ЦГА СПб. Ф. Р-3046. Оп. 1. Д. 7.
8. Весь Ленинград на 1929 год: адресная и справочная книга г. Ленинграда в 2 ч. – Л.: Орг. Отдел Ленинградского губисполкома, 1929. – 1514 с.
9. Отчет о деятельности русского общества пчеловодов за 1927 год // ЦГА СПб. Ф. Р-3046. Оп. 1. Д. 17.
10. Отчеты о деятельности станции за 1924 – 1929 годы // ЦГА СПб. Ф. Р-3046. Оп. 1. Д. 8.
11. Документы о ходе испытаний новых ульев // ЦГА СПб. Ф. Р-3046. Оп. 1. Д. 14.
12. Курсы пчеловодства Русского общества. Договор, устав, смета на 1927/1928 г. // ЦГА СПб. Ф. Р-7444. Оп. 2. Д. 199.
13. Весь Ленинград на 1927 год: адресная и справочная книга г. Ленинграда. – Л.: Орг. Отдел Ленинградского губисполкома, 1927. – 1082 с.
14. Отчет о работе курсов в 1928 – 1929 годах. Протоколы заседаний Совета курсов // ЦГА СПб. Ф. Р-2946. Оп. 1. Д. 5. URL:
15. Материалы по курсам // ЦГА СПб. Ф. Р-3019. Оп. 1. Д. 1. URL:
16. В. Ф. Горский, М. Я. Ловчиновская. Пчеловодство на Севере. – М., Л.: Огиз – Гос. изд-во с.-х. и колхоз.- кооп. лит-ры, 1931. – 124 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Saltyk G. A., Fesenko V. V. Stanovlenie sovetskogo pchelovodstva v Kurskom krae v 1920 – 1930-e gg.» // Uchenye zapiski: jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudar-stvennogo universiteta. – 2014. – № 3 (31). – S. 1 – 8.
2. Mihajlova-Kuz'mina A. V., Sadovnikova E. F. Istorija razvitija i sostojanie pche-lovodstva. Produkty pchelovodstva. – Vitebsk: VGAVM, 2008. – 36 s.
3. Struktura Rossijskogo Obshhestva Pchelovodstva». URL: <https://medvkostrome.ru/stryktura-obchestva-pchelovodstva/> (data obrashhenija. 03.04.2025).
4. Delo o registracii Russkogo obshhestva pchelovodstva // CGA SPb. F. R-2004. Op. 1-1. D. 1551.
5. Ves' Leningrad na 1925 god: adresnaja i spravocnaja kniga g. Leningrada. – L.: Org. Otdel Leningradskogo gubispolkoma, 1925. – 1080 s.
6. Statisticheskie svedenija po pchelovodstvu Leningradskoj gubernii // CGA SPb. F. R-3046. Op. 1. D. 2.
7. Plany rabot stancii na 1924 – 1929 gody // CGA SPb. F. R-3046. Op. 1. D. 7.
8. Ves' Leningrad na 1929 god: adresnaja i spravocnaja kniga g. Leningrada v 2 ch. – L.: Org. Otdel Leningradskogo gubispolkoma, 1929. – 1514 s.
9. Otchet o dejatel'nosti russkogo obshhestva pchelovodov za 1927 god // CGA SPb. F. R-3046. Op. 1. D. 17.
10. Otchety o dejatel'nosti stancii za 1924 – 1929 gody // CGA SPb. F. R-3046. Op. 1. D. 8.
11. Dokumenty o hode ispytanij novyh ul'ev // CGA SPb. F. R-3046. Op. 1. D. 14.
12. Kursy pchelovodstva Russkogo obshhestva. Dogovor, ustav, smeta na 1927/1928 g. // CGA SPb. F. R-7444. Op. 2. D. 199.
13. Ves' Leningrad na 1927 god: adresnaja i spravocnaja kniga g. Leningrada. – L.: Org. Otdel Leningradskogo gubispolkoma, 1927. – 1082 s.
14. Otchet o rabote kursov v 1928 – 1929 godah. Protokoly zasedanij Soveta kursov // CGA SPb. F. R-2946. Op. 1. D. 5. URL:
15. Materialy po kursam // CGA SPb. F. R-3019. Op. 1. D. 1. URL:
16. V. F. Gorskij, M. Ja. Lovchinovskaja. Pchelovodstvo na Severe. – М., L.: Ogiz – Gos. izd-vo s.-h. i kolhoz.- koop. lit-ry, 1931. – 124 s.

Поступила в редакцию: 03.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.